

ROSSIYA IMPERIYASI TOMONIDAN BOSIB OLINGAN TURKISTON XALQINING IMPERIYAGA QARSHI OZODLIK HARAKATLARI

Xudoyberdiyeva Xayriniso Xolboyevna

Navoiy viloyati Navbahor tumani XTB ga qarashli

26-maktab tarix fani o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ma'lumki mustabid tuzum manfaatlariga xizmat qilgan kommunistik mafkura va uning tazyiqki ostida bo'lgan sovet tarixshunosligining uslubiy, nazariy, g'oyaviy asoslari xaqqoniy tarixni yoritishga imkon bermas edi, ular xalq tarixini emas, marksizm-leninizm talimotining sinfiy kurash g'oyalarini va kommunistik mafkura aqidalarini targ'ib etishga bo'ysundirilgan edi. Vaholanki, ushbu maqolada Turkiston milliy ozodlik harakatlar tarixi haqida so'z yuritiladi.

KALIT SO'ZLAR: mustabid tuzum, xalq tarixi, kommunistik mafkura, milliy ozodlik harakatlari, g'alayonlar, mustamlakachi amaldorlar;

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida davlat mustaqilligining qo'lga kiritilishi bilan o'zbek xalqi tarixida tub burilish sodir bo'ldi. Milliy istiqlol o'zbek xalqining o'z huquqlarini, milliy o'zligini tiklashiga, ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy taraqqiyot sari yuz tutishiga cheksiz imkoniyatlar yaratdi. Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot sari yo'l tub islohotlar bilan belgilangan bo'lsa, ma'naviy taraqqiyotga milliy ma'naviyatni tiklash va mustahkamlash, fan, maorif, madaniyatni rivojlantirish, tafakkurga erkinlik berish bilan asos solindi. Bu jarayonda tarix, tarixiy ong va xotira xalqqa ruhiy kuch-quvvat bag'ishlovchi, unga ma'naviy ozuqa beruvchi muhim omil sifatida maydonga chiqdi. O'zbek xalqining xaqqoniy tarixini tiklash va xalqni shu tarix bilan qurollantirish zaruriyati kun tartibidagi dolzarb vazifaga aylandi.

ASOSIY QISM

Avvalo qo'zg'olon voqealari tarixiga qisqacha to'xtalib, shuni qayd etish lozimki, Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olingan Qo'won xonligi va unga chegaradosh qo'shni xonliklarning bir qator yirik shahar hamda qishloqlarini birlashtirib, 1867-yilda tuzilgan Turkiston general-gubernatorligi rus podsholigining tom ma'nodagi mustamlakasiga aylantirilgan edi. Bu yerda qariyb yarim asr davomida iktisodiy-siyosiy, milliy, ma'naviy zulm ko'rinishlarida avj oldirilgan mustamlakachilik istibdodi xalqqa juda og'ir kulfatlar, moddiy-ma'naviy zarar, jismoniy talafotlar, mamlakat taraqqiyotiga katta putur yetkazdi. Shu davr mobaynida mislsiz zulm va adolatsizlikka qarshi ko'tarilgan xalq noroziligi aloxida shahar va qishloqlardagi g'alayonlar tarzida tez-tez namoyon bo'lib turardi, biroq Harbiy imkoniyatlar, ya'ni qurol-aslaha va undan foydalanishning mutlaqo ilojisizligi, tutqunlik, qat'iy nazorat tufayli bu g'alayonlar ommaviy, uyushgan tus ololmadi.

1916-yilning 25 iyunida imperator Nikolay II tomonidan qabul qilingan yangi farmon esa mazlum xalq qalbida zulm va adolatsizlikka qarshi loyullab turgan nafrat va norozilikni olovga kuyilgan yog'dek alangalatib yubordi. Bu farmonga ko'ra O'sha paytda birinchi jaxon urushida ketma-ket mag'lubiyatga uchragan Rossiya imperiyasining front orti nohiyalariga Turkistondagi 19 yoshdan 43 yoshgacha bo'lgan mahalliy erkak ahli mudofaa insho otlari, istehkomlar kurish uchun safarbar etilishi lozim edi. Mazkur farmonning amalga oshirilishi, eng avvalo, xalqni o'z boquvchilari - ruzg'orboshidan maxrum etib, uning shusiz ham og'ir axvolini yanada mushkullashtirishi shubhasiz edi. Shu sababli ham mahalliy aholi mazkur farmon ijrosiga keskin qarshilik ko'rsatdi. Mustabid hukumat esa farmonni zo'rlik bilan amalga oshirishga kirishdi. Bunga qarshi boshlangan g'alayonlar qisqa muddatda keng avj olib, mustabid hukumatga qarshi ommaviy xalq qo'zg'olonlariga aylandi va butun Turkistonni qamrab oldi.

XIX asr oxirida Turkiston o'lkasi Rossiya imperiyasidagi milliy-ozodlik harakati markazlaridan biriga aylanib qoldi. U g'alayonlar o'lkasi bo'lib qoldi va podsho hokimiyati bu milliyozodlik harakatini bostira olmadi.

1872-yiliyoq Toshkent uyezdining Qorasuv daryosi bo'yida dastlabki g'alayonlar bo'lib o'tdi, mustamlakachi amaldorlarning hokimiyatni suiiste'mol qilishi bunga sabab bo'ldi. 1885-yilda Andijon va Marg'ilon uyezdlarida, 1893yilda Qo'qon va Namangan uyezdlarida dehqonlar g'alayonlari bo'lib o'tdi.

7-iyunda Toshkentda dastlabki kasallanish qayd etildi, 14-iyunda esa vabo butun shaharga tarqaldi. Ma'muriyat epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar ko'ra boshladi. Shahar shifoxonasi vabo kasalxonasiga aylantirildi. Shaharga kirish cheklab qo'yildi. Vafot etganlarni faqat tibbiyot xodimi ko'zdan kechirgandan so'ng maxsus vabodan o'lganlar qabristoniga ko'mish to'g'risida buyruq chiqarildi. Shifokor-feldsherlar yetishmasligi sababli tekshiruv ko'pincha uchinchi yo to'rtinchi kuni o'tkazilar edi. Va'da qilingan to'rtta qabristondan faqatgina bittasi ochildi, u ham shaharning bir chekkasida edi. Shahar bo'ylab podsho hokimiyati ma'murlari suvni, rus shifokorlari bemorlarni qasddan zaharlayotgani, murdalar qabrlardan chiqarib tashlanayotgani to'g'risida mish-mishlar tarqaladi. Garchi uning asosiy sababi mehnatkash ommaning og'ir ahvoli, hunarmand kosiblar va mardikorlarni ayovsiz ezib ishlatilishi, narxlarning to'xtovsiz o'sib borishi, shahar amaldorlari hokimiyatni suiiste'mol qilishi, turli darajadagi amaldorlarning tovlamachiligi va hokazolar bo'lsa-da, biroq yuqoridagi "mish-mish"lar qo'zg'alonga sabab bo'ldi.

Qo'zg'alon 1892-yil 24-iyunda boshlandi. Dastlab u mahalliy aholining boy-badavlat zodagonlarga qarshi, hokimiyatni suiiste'mol qilish bilan tanilgan shahar bosh oqsoqoliga qarshi qaratilgan edi. Qo'zg'alonchilar asosan mardikorlar va hunarmand kosiblardan iborat edi.

Bu voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan zamondoshlaridan biri shunday yozadi: "Olomon umuman isyon ko'tarishni yoki ruslarga qarshi qandaydir zo'rvonlik qilishni istamasdi. Uning maqsadi bu kamsitishlarni bas qilishga erishish edi. Olomon shaharning ruslar yashaydigan qismiga, shahar boshlig'i Putintsevgacha chora ko'rish to'g'risida iltimos bilan yo'lga tushdi. Olomonda o'qotar yoki boshqacha qurol ham yo'q bo'lib, ular chamasi 400 kishi edi".

Qo'zg'alon ruslarga qarshi qaratilmagan bo'lib, birorta rus idorasi, rus do'koniga bostirib kirilmadi va bironta ham rus kishi aziyat chekmadi. Ammo shahar boshlig'i

polkovnik Putintsevning kuch ishlatish to'g'risidagi buyrug'idan keyin qo'zg'alonchilar uning devonini tor-mor etishdi va o'zini kaltaklashdi, Toshkent oqsoqolining uyiga o't qo'yishdi.

Qo'zg'alonni bostirish uchun kazaklar polki va bir rota askar chaqirildi. Ular qurolsiz olomonga qarata o'q uzishni boshlashdi. 60 kishi tergov qilinib qamaldi. Ulardan 8 tasi o'limga, qolganlari esa turli muddatga qamoq jazosiga hukm qilindi. Qo'zg'alon ishtirokchilarini jazolash chor ma'muriyatining mustamlakaga aylangan hududda ommaviy harakatlarni shafqatsiz va ayovsiz usullar bilan bostirishdagi qat'iyatini namoyish etdi. Qo'zg'alon sabablari yo'qotilmadi, bu esa yanada keng ko'lamlı qo'zg'alonlarga olib keldi.

Qo'qon xonligi tugatilib, o'rında Farg'ona viloyati tashkil etilgach, xalqimizning vatanparvar farzandlari o'z erki va ozodligini qo'lga kiritish hamda milliy davlatchiliklarini tiklash uchun kurashni bir dam ham pasaytirmadilar. Po'latxon qo'zg'oloni mag'lubiyatga uchragach, Farg'ona vodiysidagi barcha vatanparvar kuchlar yana bir istiqlol uchun kurashchi-mashhur qirg'iz ayoli Qurbonjon dodxoh qo'shinlari safiga kelib qo'shildilar. Vodiya yashovchi o'zbek, qirg'iz, tojik halqlari birgalashib umumiy dushmanga qarshi kurashni davom ettirdilar. Qurbonjon dodxoh yevropadagi urushlarda katta tajriba orttirgan rus generallaridan biri D.Skobelevga qarshi kurashlarda uni mag'lubiyatga uchratadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki Rossiya imperiyasi birinchi jahon urushiga kirgach, tez orada uning harbiy va iqtisodiy saloxiyati yevropa davlatlariga nisbatan ancha qoloq va zaif ekanligi ayon bo'lib qoldi. Frontdagi yetishmovchiliklar, o'q-dori va oziq-ovqat mahsulotlarining yetarli emasligi, front ortidagi ishlarning susayib ketganligi Rossiya imperiyasi hukumatini Turkistonga nisbatan mustamlakachilik zulmini yanada oshirishga olib keldi. Rus ma'muriyati, qo'zg'olonlarni bostirib, o'z maqsadlariga qisman erishgan bo'lsada, bu bilan halqning ozodlikka bo'lgan intilishini yo'q qila olmadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1..Bobobekov. X.N. O'zbekiston tarixi. Qisqacha ma'lumotnoma T.: SHarq 2000 [105-b]
- 2.O'zbekistonning yangi tarixi Birinchi kitob. Turkiston Chor Rossiyasi mustamlakasi davrida. T.: Sharq 2000 [78-b]
- 3.O'zbekistonning yangi tarixi. Ikkinchi kitob. O'zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. T.: SHarq 2000.[302-b]
- 4.Ziyoev X.Z Turkistonda Rossiya tajovuzi va hukmronligiga qarshi kurash. T.: SHarq 1998 [98]
- 5.J.Rahimov O'zbekiston tarixi. T.: O'qituvchi 1999 [209-b]